

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО, ВСЕСТОРОННЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИТОЙ МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИВИТИЯ ЕЙ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ

Шухратжон Тахирович Шакиров

Заведующий кафедрой Специализированного филиала
Ташкентского государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7104604>

Сегодня, в эпоху глобализации и активного развития в обществе и во всех сфере его жизнедеятельности современных информационно-коммуникационных технологий, когда значительное влияние на развитие молодежи, особенно не организованной, оказывает различные информационные потоки, актуализируется вопрос его надлежащего воспитания, формирования у него крепкой гражданской позиции и ограждение его от различных чуждых идей.

В качестве одного из т.н. «инструментов» воспитания духовно, всесторонне и интеллектуально развитой молодежи видится развитие у него культуры чтения.

Чтение издревле играло важную и неотъемлемую роль в воспитании личности, раскрытии ее индивидуальных особенностей, а также служило важным фактором ее становления. В этой связи и в современном мире чтение должно занимать особое место, прежде всего, в системе непрерывного образования, в том числе и в повседневной деятельности каждого,

а читательская культура основой социального, познавательного, эстетического и духовного развития современной личности, особенно молодежи.

В Узбекистане этому вопросу уделяется пристальное внимание и данный вопрос является актуальным и выведен на уровень государственной политики. Президент Узбекистана еще в марте 2019 года выдвинул пять инициатив, направленных на создание дополнительных условий для воспитания и образования молодежи и повышения занятости женщин [1]. Четвертая инициатива предусматривает повышение духовности молодежи, широкую пропаганду чтения. Главой государства отмечена необходимость пробуждения у молодых людей с детства любви к книгам, формирования самостоятельного мышления и широкого кругозора, что, по его мнению, станет прочной основой в их образе жизни.

В этом контексте им предложено ряд конкретных путей решения, то есть создать условия для развития данного направления или т.н.

«приемы» развития культуры чтения у молодежи. В числе этих мер: издание книг по художественной, образовательной и социальной тематике в рамках проекта «Караван просвещения» и доставка не менее 1 миллиона экземпляров во все регионы; создание по одному образцу книжного магазина в каждом городе и районном центре; предоставление библиотечных услуг населению сел и аулов через размещение передвижных книжных павильонов во всех городах и районах; создание «Библиобуса» [1].

Эти меры являются последовательным продолжением Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, в которой особое место уделено вопросам: воспитания физически здоровой, духовно и интеллектуально развитой, самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодежи с твердыми жизненными взглядами <...>; поддержки и реализации творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения <...> [2].

Таким образом, одной из важных факторов достижения этих целей является чтение и в целом развитие культуры чтения, в связи с чем следует обратиться к их понятию и сущности.

Чтение в новейшем энциклопедическом словаре приводится в качестве специфической формы языкового общения людей посредством печатных или рукописных текстов, одной из основных форм опосредованной коммуникации [3]. Понятие «чтения» также определяется как базовый компонент воспитания, образования и развития культуры. Оно является деятельностью, формирующей и развивающей личность, инструментом получения образования и распространения культуры <...> [4].

Чтение не одностороннее воздействие произведений на читателя, выражающееся в пассивном восприятии, усвоении содержания текста,

а активное взаимодействие между коммуникаторами (создателями текста)

и реципиентами (читателями) [4]. В этой связи важно различать издание в зависимости от типа и вида, характера и назначения текста, соответственно обращать внимание на содержание изданий и ее направленность.

Современное общество находится на этапе постиндустриального развития, для которого характерно новое информационное пространство, характеризующееся в том числе мощным развитием аудиовизуальных средств передачи информации. Последние оказывают существенное

влияние на процессы чтения: с одной стороны, уводят от чтения, а с другой – позволяют получать информацию иными путями.

Чтобы стать читателем необходимо научиться. Нужна культура чтения, то есть чтение в широком смысле слова как одна из важнейших практик

в современных обществах. В научной литературе нет четкого определения понятия «читательская культура». Обобщая теоретические исследования, экспертами предлагается рабочее определение понятия «читательская культура». Под читательской культурой понимают определенный уровень сформированности ряда читательских умений и навыков: потребность

в чтении и устойчивый интерес к нему; читательская эрудиция; навыки чтения, способность к восприятию различных литературных произведений, элементарные библиографические знания; необходимый уровень теоретико-литературных знаний; умения оценки и интерпретации; речевые умения [5].

Уровень читательского интереса среди молодежи значительно снижается. Чтение литературы рассматривается ими как принудительное, неувлекательное явление. Актуальной задачей сегодня является возрождение интереса к сознательному чтению. Система формирования читательских умений, безусловно, должна быть гибкой и подстраиваться под художественный метод писателя.

Таким образом, вопросы привития молодежи культуры чтения можно рассматривать в различных плоскостях и смыслах. Например, в системе непрерывного образования – начиная от дошкольного до послевузовского, а также в повседневной деятельности личности с учетом наличия в обществе таких категорий молодых людей по занятости – организованная и неорганизованная.

Опираясь на это, по организации и реализации приемы развития культуры чтения среди молодежи можно условно разделить на два направления, то есть с организованной молодежью и неорганизованной в их среде. При этом анализ имеющихся исследований показывает, что данный вопрос в определенной степени всесторонне изучен и предложено множество приемов, способов и форм развития читательской культуры в дошкольных учреждениях, среди учащейся и работающей молодежи. Актуальной остается вопрос привлечения к чтению неорганизованной части молодежи.

Осознавая тот факт, что способ осуществления или реализации на практике вопроса привлечения молодежи к чтению крепко взаимосвязан с мерами по созданию для этого условий, то их следует также рассматривать в одной плоскости с приемами развития.

Так, в качестве примера подобного приема можно привести открытие в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте Аллеи литераторов. Главой государства рекомендовано о превращении Аллеи литераторов в центр культуры, духовности и образования, особенно молодежи, проведения здесь поэтических вечеров, презентаций книг, выставок и просветительских мероприятий.

А это в свою очередь, будет способствовать укреплению веры молодежи

в завтрашний день, порождению среди них талантливую и креативную, знакомству учащихся с творчеством видных деятелей искусства и их сверстников, воспитанию любви к поэзии, чтению, объединению сообщества учащихся, родителей идеей популяризации литературного творчества одаренных детей и подростков, развитию умения слушать, сопереживать и сочувствовать, формированию интереса к творческой литературной деятельности. Именно это может служить ярким примером в качестве одного из приемов и положительных опытов, что следовало бы развивать и в других регионах страны.

В качестве других, наряду с предложенными Президентом путями, можно предложить реализацию проектов по выводу этой проблемы на местах в качестве одного из важных задач местных органов управления и самоуправления, созданию в каждой махалле мини-библиотек с учетом интересов местного населения, активизации на местах консультативной работы с начинающими чтецами, проведению различных конкурсов среди неорганизованной молодежи, определению лучшей семьи и махалли в этой сфере и их всевозможному поощрению, издательству художественных книг, всесторонней поддержке предпринимателей в данной области, проведению на местах встреч, различных круглых столов и других интересных мероприятий завлекающего к чтению характера. Также видится целесообразным создание аудиокниг, различных теле- и радиопрограмм, посвященных художественной книге, обсуждение в эфире региональных телевидений литературных новинок с привлечением молодых людей из числа неорганизованной молодежи. Важно, для достижения этих целей данную деятельность реализовать не в разовом порядке, а превратить ее в системную и постоянную работу.

Таким образом, формирование в современных условиях ценностных ориентаций населения, прежде всего, молодежи как самой динамичной части общества, является одной из главных проблем, целей и направлений молодежной политики. Поэтому в любом обществе и государстве ценностные ориентации личности, молодежи оказываются объектом воспитания, а процесс их образования важным направлением молодежной политики по осуществлению духовно-нравственного, патриотического и трудового воспитания. В этом плане важным аспектом остается развитие культуры чтения среди молодежи посредством создания всех необходимых для этого условий, что в последующем позволит достичь намеченные выше цели и выработать у них соответствующий иммунитет от различных чуждых идей.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Ёшларни тарбиялашдаги муҳим 5 та ташаббус // 2019 йил 19 март кундаги видеоселектор йиғилиши – www.uzdaily.uz/uz/post/5328.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» № УП-4947 от 7 февраля 2017 года.
3. Новейший энциклопедический словарь – <https://gufo.me/dict/philosophy>.
4. Толковый переводоведческий словарь / Нелюбин Л.Л. – 3-е изд., переработан. – М.: Флинта: Наука, 2003.
5. Белькова А.Е. Методические способы формирования читательского интереса / А. Е. Белькова, П. А. Чубак. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016 – <https://moluch.ru/archive/115/30871/>.